

УДК 553.041; 553.69; 553.578
DOI 10.5281/zenodo.5506396

ЛИТОГЕОХИМИЯ РАННЕПАЛЕОГЕНОВЫХ СИЛИЦИТОВ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ

LITHOGEOCHEMISTRY OF EARLY PALEOGENIC SILICITES IN THE SOUTH TRANS-URALS

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ,
кандидат геолого-минералогических наук,
Тюменский государственный университет.

SMIRNOV PAVEL VITALIEVICH,
candidate of geology-mineralogical sciences,
University of Tyumen.

Предметом исследования являются литогеохимические параметры кремниевых пород раннего палеогена из местонахождений южной части Зауральской субпровинции. Полученные данные устанавливают отличия от ранее изученных осадочных образований в Среднем Зауралье. Значимыми компонентами в составе пород кроме биокремнистого и глобулярно-кремнистого компонентов являются цеолиты, эвапоритовые и глинистые минералы. Основными компонентами в глинистой части пород наряду с смектитовыми, иллит-смектитовыми образованиями является также каолинит. Подобные особенности, по всей видимости, обусловлены отличной геолого-тектонической позицией субрегиона, большим вкладом на осадконакопление тетических водных масс и большим температурным градиентом в бассейне седиментации.

The subject of this research is lithogeochemical parameters of early Paleogene siliceous rocks from localities in the southern part of the Trans-Ural subprovince. The obtained data establish differences from the previously studied sedimentary formations in the Middle Trans-Urals - attention is drawn to the large heterogeneity of the composition - significant components in the composition, in addition to the bio-siliceous and globular-siliceous components, are zeolites, evaporite and clay minerals. The main components in the clay part of the rocks, along with smectite, illite-smectite formations, is also kaolinite. Such features are most likely due to the large contribution to sedimentation of the Tethyan water masses and the different geological and tectonic position of the subregion.

Ключевые слова: силициты, палеоген, ирбитская свита, серовская свита, Зауралье.

Key words: silicites, Paleogene, Irbit Formation, Serov Formation, Trans-Urals.

В южной части Зауралья, в пределах Курганской и Челябинской областей, расположена зоны приповерхностного залегания раннепалеогеновых кремниевых пород (нередко в научной литературе именуется как опал-кристобалитовые породы). Опал-кристобалитовые породы (силициты, кремниевые породы) приурочены в регионе к трем главным стратиграфическим объектам, которые сложены разными породами – серовской свитой палеоцена (P_{1sr}), которые преимущественно сложена опоками, и двумя подсвитами ирбитской свиты (P_{2ir}) – нижней и верхней, с которыми ассоциированы преимущественно диатомиты, глинистые диатомиты и диатомовые глины (Дистанов, 1976, Смирнов, 2017).

Исследования последних лет устанавливают всю большую вариативность этих осадочных толщ как в геохимическом, так и в литологическом отношении.

Материалы и методы

В полевой сезон 2020-2021 гг. выполнены полевые исследования и сбор каменного материала с местонахождений: Водопойка, Белая Галя, Троицк, Ипатова и Катайск, расположенных у одноименных населенных пунктов в Челябинской и Курганской областях, а также с крупнейшего Потанинского месторождения диатомитов (Челябинская область).

Комплекс исследований включал литолого-петрографическое описание в шлифах, подготовленных по стандартной методике, электронную микроскопию и анализ минерального состава методами рентгеновской дифракции и синхронный термический анализ. Электронная микроскопия с анализом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS) для образцов выполнена на аппаратно-программном комплексе на базе растрового электронного микроскопа JEOL JSM 6510A. Пространственное разрешение до 2,5 нм, ускоряющее напряжение до 20 кВ с током пучка от 3,5 до 15 нА. Исследования методом рентгенофазового анализа проведены на дифрактометре X'tra ARL. Исследование выполнено на предварительно измельченных усредненных пробах (фр. <0,063 мм). Параметры съемки: диапазон исследования: 2θ , 5-85°, шаг съемки: 0,02°, время съемки в точке: 1 сек, тип излучения: CuK α . Идентификация фаз производилась с помощью базы данных PDF2. Синхронный термический анализ выполнен на приборе STA 409PG (Netzch) в окислительной, воздушной среде. Максимальная температура: 1000°C; Скорость нагрева: 10 К/мин; Материал тигля: Pt-Rh. Образец – около 30 мг порошка.

Результаты

Изученные породы представлены диатомитами и трепеловидными опоками. Трепелы и опоквидные трепелы от серого до тёмно-серого цвета, пористые, лёгкие, с глобулярной, пелитовой и псаммоалевритовой микроструктурой. Текстура однородная или пятнистая, реже слоистая, обусловлена присутствием слоек, обогащённых обломками песчано-алевритовой размерности, преимущественно кварцевого состава. Порода сложена преимущественно глобулярным опалом раскристаллизованным в α -кristобалит. На его долю приходится 83,9% от объёма породы. Размеры глобул составляют 0,0018-0,0031 мм, между которыми равномерно распределённый пелитовый слюдистый материал.

Песчано-алевритовая составляющая представлена полуокатанными и единичными окатанными зёрнами кварца в количестве 10,6% от объёма породы. Зёрна кварца чистые, иногда слегка мутноватые, с точечными пылеватыми включениями, с нормальным и мозаичным погасанием. Их размеры изменяются в пределах от 0,012 до 0,27 мм. Полевые шпаты – 1,1% в основном это слабо затронутые вторичными изменениями кислые плагиоклазы, редко встречаются обломки микроклина. Размеры обломков полевых шпатов составляют 0,04-0,15 мм. Обломки пород содержатся в небольшом количестве -0,5%. Среди них идентифицированы в основном кварциты. Слюды - чешуйки иллита жёлто-зелёного цвета, размером 0,007-0,042 мм. Органогенные остатки немногочисленны. На их долю приходится менее 1%. Чаще встречаются спиккулы губок с хорошо выраженным глобулярным строением, реже – хорошо сохранившиеся створки диатомовых водорослей размером до 0,15 мм. Глауконит составляет 2,5-2,6% от объёма породы, образует округлые зёрна жёлто-зелёного цвета, размером 0,03-0,12 мм. Рудные минералы – менее 1%, окатанные мелкие зёрна (0,012-0,064 мм), чёрного и тёмно-красного цвета, значительная часть которых со следами окисления. В отдельных образцах фиксируется высокое содержание гипса – в количестве до 6,5-7 % от объёма породы. Акцессорные минералы – единичные зёрна эпидота размером до 0,04 мм. Микропустотное пространство обусловлено не плотным прилеганием структурных компонентов друг к другу. Форма пор достаточно разнообразна: неправильная, удлинённая, почти округлая. Размеры пор изменяются в пределах от 0,0007 до 0,005 мм.

Диатомиты светло-серые, лёгкие, пористые, слабо цеолитизированные с органогенно-детритовой, биоморфной, алевро-пелитовая микроструктурой и однородной текстурой. Порода состоит из разнообразных по форме панцирей диатомей, их обломков и отдельных створок, скелетов радиолярий – 7,3%, спикул губок – 7,1%. Размеры целых створок диатомей изменяются в пределах от 0,03-0,20 мм, их обломков – 0,004-0,015 мм. Все органические остатки покрыты мельчайшими (0,0007-0,003 мм) чешуйками иллита. Алевролитовая примесь – в виде зёрен кварца – 22,4%, полевых шпатов – 7,6%, обломков пород – 1,3%, слюды – менее 1%. Суммарно составляет 31,6% от объёма породы. Цеолиты – 7%, представлены клиноптилолитом, образует очень мелкие кристаллы, которые часто сконцентрированы внутри панцирей диатомовых водорослей, в скелетах радиолярий. Глауконит – 7,2-7,5 % от объёма породы, округлой формы, жёлто-зелёного, зелёного цвета, размером от 0,035 мм до 0,1 мм. Рудные минералы – менее 1%, зёрна размером от 0,030 мм до 0,074 мм, чёрного цвета, представлены в основном пиритом. Главным аксессуарным минералом является эпидот. Образцы обладают высокой пористостью. Наибольший объём пор связан с хорошо сохранившимися панцирями диатомовых водорослей, а также с раковинами радиолярий. Радиолярии в свою очередь обладают большими размерами своих скелетов и соответственно большим поровым объёмом внутри них. Где часто формируются мелкие кристаллы цеолитов.

При исследовании сканирующей электронной микроскопией в диатомитах устанавливается глобулярно-биоморфная структура; в общей массе хорошо диагностируются глинистые агрегаты различной морфологии (чешуйчатые, таблитчатые и др.) и брусковидные кристаллы цеолитов. Последние тяготеют к раковинам диатомовых, и, не исключено, сформировались за счет их десиликации. Глобулы кремнезема имеют характерную ребристую поверхность.

На рентгенограммах образцов с местонахождения «Водопойка» имеется «гало», указывающее на наличие в пробах аморфных фаз. Линии на них идентифицированы как кварц (SiO_2), опал ($\text{SiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) и мусковит ($\text{KAl}_2\text{Si}_3\text{AlO}_{10}(\text{OH})_2$).

В пробах (Водопойка) явно присутствуют слюды типа иллита ($(\text{K}_{0.75}(\text{H}_3\text{O})_{0.25})\text{Al}_2(\text{Si}_3\text{Al})\text{O}_{10}((\text{H}_2\text{O})_{0.75}(\text{OH})_{0.25})_2$) либо мусковита ($\text{KAl}_2[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}](\text{OH})_2$), которые могут присутствовать совместно образуя смешаннослойные иллит-мусковитовые образования, имеющие название – гидромусковит. Анализируя рентгенограмму, мы считаем, что правильнее данную фазу диагностировать как мусковит, так как совпадение линий карты больше: 8,87о (100%), 17,56о, 24,33о, 29,06о, 34,71о, 34,94о (2 θ). Для иллита совпадений линий меньше, а линия на 45,17о (2 θ), являющаяся 50% вообще отсутствует. Что касается присутствия в пробе монтмориллонита (смектита), однозначно утверждать и опровергать наличие данной фазы нельзя, так как на рентгенограмме имеется одно единственное совпадение линии на 25,42 (2 θ). Данная линия является 100% для монтмориллонита, но в тоже время имеет низкую интенсивность – всего на 52,8, а рефлексов от других линий невидны. Диагностирование фазы только по одной линии должно быть подтверждено другими методами (например, микроскопическим исследованием).

На рентгенограмме, сделанной ранее, имеется неопределенность в интерпретации линий кварца. Так, 100% является линия на 26,6 о (2 θ) с интенсивностью 1413, при этом линия на угле 20,8о (2 θ) является 12%, но имеет интенсивность 1033, что высоковато для данной линии. В нашем случае на 20,8о (2 θ) интенсивность ~ 576, а на 26,6о (2 θ) – 1759,5.

Результаты DTG/DTA позволяют заключить, что хорошо описываемый эндотермический эффект с максимумом при 128,2°C (присутствует только в данной пробе - Водопойка 2,3-2,4) и должен принадлежать гидратированным разностям слюды. Ориентируясь на наличие мусковита, возможен его частичный переход в гидромусковит и именно данное соединение присутствует в пробе. Весь класс данных соединений обыкновенно идентифицируется по достаточно интенсивным рефлексам на углах 5-7°, в исследуемых пробах на малых углах

первый пик находится только в позиции 8,840-8,860. Косвенно наличие водосодержащих фаз можно подтвердить следующими рассуждениями: в данной пробе отмечается наибольшая доля кварца, как по данным РФА, так и на термограмме эндотермический пик полиморфного превращения приписывается очень четко и требует наибольших энергетических затрат. Следовательно, на аморфную фазу приходится наименьшая доля, а потери массы в диапазоне до 200°C высоки -3,34%. С опалов столько не выделить и помимо них в аморфной фазе должно присутствовать соединение с долей воды 20-25% на уровне 7-8%.

Диатомиты с разреза Белая Галя характеризуется высокой интенсивностью рефлексов кварца, менее интенсивные линии относятся к мусковиту и цеолиту – клиноптилолиту, рефлекс с малой интенсивностью можно отнести к каолиниту, анортотлазу, фюзиту и рудному минералу рутилу. По данным термического анализа характерно наличие значительных потерь массы в низкотемпературной области 35-200°C, обусловленное сорбированной водой с аморфной фазы, а также воды, адсорбированной цеолитами. На рентгенограммах проб «Троицка» фиксируется достаточно слабое гало, что отражается в небольшой доле аморфной фазы, а наиболее интенсивные линии наблюдаются для кварца и мусковита, менее интенсивные соответствуют каолиниту, на уровне следовых количеств содержится анатаз. Для пробы Троицк (№9) характерно наличие хорошо описываемого эндотермического эффекта с максимумом при 514,7°C соответствующего разложению каолинита с выделением гидроксильной воды. Высокая доля мусковита и содержащийся каолинит приводит к значительным потерям массы при температурах (400-850°C).

На рентгенограммах диатомовых глин Катайского месторождения отмечается большое гало – это явный признак высокого содержания аморфной фазы. Основные линии на рентгенограмме принадлежат кварцу, линии малой интенсивности соответствуют иллиту (мусковиту) и каолиниту. Для пробы Катайск характерно наличие значительных потерь массы в низкотемпературной области 35-200°C, обусловленное сорбированной водой с очень мелких частиц аморфной фазы (ее доля по данным рентгенофлуоресцентного анализа – составляет 52,9%). В пробах диатомитов Потанинского месторождения помимо основных линий кварца, наблюдаются рефлекс мусковита и ортоклаза, а также ярозит, незначительные рефлекс малой интенсивности соответствуют рутилу. Диатомит характеризуется наличием эндотермических эффектов в области температур 274°C и 403°C, вероятно, связанные с стадийным разложением гидросульфата калия и железа, также экзотермический эффект при 510°C связан с окислением двухвалентного железа из данного минерала.

В сравнении с ранее изученными раннепалеогеновыми кремниевыми породами из местонахождений Среднего Зауралья (Smirnov et al., 2017), на себя обращает внимание, большая гетерогенность состава – значимыми компонентами в составе кроме биокремнистой и глобулярно-кремнистой части являются цеолиты, эвапоритовые и глинистые минералы. Также любопытным является наблюдение, что в Южном Зауралье основными компонентами в глинистой части наряду с смектитовыми, иллит-смектитовыми образованиями является также каолинит. Фрагменты пирокластике и вулканического стекла хорошо диагностируются при микроскопических исследованиях. Подобная вариативность минерального состава закономерно отражает отличную геолого-тектоническую и палеогеографическую позиции различных секторов Зауральского палеобассейна. Южная, краевая часть бассейна должна была испытывать опосредованное влияние тетических водных масс и, судя по всему, отличаться температурными градиентами.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-35-60004.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кремнистые породы СССР / под ред. У.Г. Дистанова. – Казань: Татарское КИ, 1976.– 412с.
2. Смирнов П.В. Предварительные результаты ревизии минерально-сырьевой базы опал-кristобалитовых пород в Среднем Зауралье // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2017. – Т. 328. – № 4. – С. 28-37.
3. Smirnov P.V., Konstantinov A.O., Gursky H-J. Petrology and industrial application of main diatomite deposits in the Transuralian region (Russian Federation) // Environmental Earth Sciences. – 2017. – V. 76. – P. 682. DOI: doi.org/10.1007/s12665-017-7037-3

© Смирнов П.В., 2021.